

EURÓPSKY SYSTÉM FINANČNÉHO DOHĽADU V OPTIKE ROZPOČTU EURÓPSKEJ ÚNIE

EUROPEAN SYSTEM OF FINANCIAL SUPERVISION IN THE LIGHT OF THE BUDGET OF THE EUROPEAN UNION

Michal Úradník¹

Abstrakt: Autor v príspevku poukazuje na prezentované správy odborníkov a súčasne reflektuje esenciálne dôvody, ktoré podmienili kreovanie súčasného Európskeho systému finančného dohľadu. Na podklade organizačnej štruktúry sa pozornosť autora sústreďuje na európske orgány mikroprudenciálneho dohľadu, ktorých činnosť a hospodárenie približuje v optike príspevkov z rozpočtu Európskej únie. Vo vzájomnej komparácii rozpočtových prostriedkov sú zdôraznené právno-ekonomické otázky, ktoré vyplývajú z hospodárenia orgánov dohľadu nad finančným trhom.

Kľúčové slová: finančný trh, kríza, dohľad, európsky systém finančného dohľadu, rozpočet, Európska únia.

Abstract: In the paper, the author points to the expert reports presented, while at the same time reflecting the essential reasons that made the creation of the current European system of financial supervision conditional. On the basis of the organisational structure, the author's attention is focused on the European microprudential supervisory authorities, whose activities and management are approximated in the optics of contributions from the European Union budget. The mutual comparison of appropriations highlights the legal and economic issues arising from the management of financial market supervisory authorities.

Key words: financial market, the crisis, supervision, european System of Financial Supervision, budget. European Union.

JEL kód: K29, G1, G2, D53

¹ JUDr. Michal Úradník, interný doktorand, Katedra obchodného a finančného práva, Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje najmä oblasti finančného práva, daňového práva a ústavného práva, e-mail: michal.uradnik@umb.sk. ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-1748-6399>.

ÚVOD

Vznik Európskeho systému finančného dohľadu podmienili dve skutočnosti. Prvou z nich bola svetová hospodárska kríza, ktorá sa začala už v roku 2007 v Spojených štátoch amerických. V ekonomickom systéme kontinentálnej Európy sa hospodárska kríza prejavila na prelome rokov 2008 a 2009. Druhým podnetom pre kreovanie Európskeho systému finančného dohľadu bola správa expertnej skupiny na vysokej úrovni pod vedením Jacquesa de Larosièra, označovaná aj ako Larosièrová správa. Ako riešenie finančnej krízy skupina odborníkov prezentovala posilnenie vplyvu Európskej centrálnej banky, na ktorú sa mali preniesť dôležité kompetencie, a to úplne na makroúrovni a čiastočne aj na mikroúrovni, pri súčasnom zachovaní mikroekonomického dohľadu vykonávaného orgánmi dohľadu jednotlivých členských štátov Európskej únie. Ako vyplýva z Larosierovej správy, jednou z chýb dovtedy vykonávaného dohľadu nad finančným trhom bolo prílišné sústredenie sa na výkon dohľadu nad jednotlivými inštitúciami (mikroprudenciálny dohľad) a len málo pozornosti bolo venované samotnému vývoju finančného trhu ako celku (makroprudenciálny dohľad).² Odpoveďou na finančnú krízu tak s účinnosťou od 1. januára 2011 bolo zriadenie Európskeho systému finančného dohľadu (ďalej aj ako „ESFS“), ktorý sa skladá z Európskeho výboru pre systémové riziká, Európskeho orgánu pre bankovníctvo (ďalej aj ako „EBA“), Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (ďalej aj ako „EIOPA“), Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ďalej aj ako „ESMA“), Spoločného výboru európskych orgánov dohľadu a príslušných orgánov dohľadu uvedených v čl. 1 ods. 2 nariadení Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 1093/2010, č. 1094/2010 a č. 1095/2010, vrátane Európskej centrálnej banky, pokiaľ ide o úlohy, ktoré sú jej zverené nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 1024/2013.

Z hľadiska teoretického členenia druhu dohľadu nad finančným trhom, a to na tzv. špecializované systémy a inštitucionálne integrované systémy dohľadu (Rejnuš, 2014, s. 704-705), možno Európsky systém finančného dohľadu zaradiť do oboch z vybraných kategórií, pretože kým makroprudenciálny dohľad, vykonávaný zo strany Európskeho výboru pre systémové riziká, predstavuje svojou podstatou dohľad integrovaný, *vice versa* európske orgány

² The high-level group on financial supervision in the EU. Chaired by Jacques de Larosière. Report. Brussels, 25 February 2009, Ursache der Finanzkrise. [online]. s. 11. [cit. 01.01.2020]. Dostupné na internete: https://www.esrb.europa.eu/shared/pdf/de_larosiere_report_de.pdf?27ac25e3e0132be567ddc3fa2590d579.

mikroprudenciálneho dohľadu,³ predstavujú orgány špecializovaného dohľadu, a to z dôvodu, že sa ich pozornosť koncentruje na oblasť bánk, poisťovníctva a dôchodkového poistenia zamestnancov, ako aj na oblasť cenných papierov a trhov.

Na podklade deskripcie právnej úpravy a iných skutočností autor dekompozičnou rozkladovou metódou analyzuje rozpočtový proces a komparuje nielen návrhy rozpočtov, ale aj ich schválené podoby a prijaté rozpočtové opatrenia, a to za účelom poukázať na otázku dostatočného financovania európskych orgánov mikroprudenciálneho dohľadu.

1. ROZPOČTOVÝ PROCES

Pokiaľ ide o otázku rozpočtového hospodárenia orgánov Európskeho systému finančného dohľadu je potrebné konštatovať, že v zmysle nariadení, ktorými bol tento európsky systém dohľadu nad finančným trhom kreovaný, je oblasť rozpočtov upravená len v časti orgánov mikroprudenciálneho dohľadu. Z dôvodu podobnosti právnej úpravy rozpočtov európskych orgánov mikroprudenciálneho dohľadu a za účelom koncentrácie poznatkov sa pozornosť autora sústreďí prevažne na Európsky orgán pre bankovníctvo.

Podľa čl. 62 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES v platnom znení sú príjmami Európskeho orgánu pre bankovníctvo:

- 1) povinné príspevky vnútroštátnych orgánov verejnej moci zodpovedných za dohľad nad finančnými inštitúciami, pričom príspevky sa určia podľa vzorca na základe váhy hlasov stanoveného v článku 3 ods. 3 Protokolu (č. 36) o prechodných ustanoveniach, ktorý sa v tejto súvislosti uplatňuje aj po 31. októbri 2014;
- 2) dotácie (príspevky) Európskej únie zaúčtované do všeobecného rozpočtu Európskej únie,⁴
- 3) všetky poplatky zaplatené orgánu pre bankovníctvo v prípadoch uvedených v príslušných nástrojoch práva Európskej únie,

³ EBA, EIOPA a ESMA.

⁴ Pomer dotácie z rozpočtu Európskej únie k príspevkom členských štátov je 40:60.

- 4) akýkoľvek dobrovoľný príspevok od členských štátov⁵ alebo pozorovateľov,⁶
- 5) dohodnuté poplatky za publikácie, odbornú prípravu a akékoľvek iné služby, ktoré poskytol orgán pre bankovníctvo na základe konkrétnej žiadosti jedného alebo viacerých príslušných orgánov.

Podľa čl. 62 ods. 3 nariadenia č. 1093/2010 musia byť príjmy a výdavky Európskeho orgánu pre bankovníctvo vyrovnané, pričom medzi výdavky orgánu pre bankovníctvo patria aspoň výdavky na zamestnancov, odmeny, infraštruktúru, odbornú prípravu, ako aj administratívne a prevádzkové výdavky.

Okrem zásady vyrovnanosti rozpočtových príjmov a výdavkov sa v rámci rozpočtovej „politiky“ uplatňuje aj zásada jednoročnosti, a síce odhady všetkých príjmov a výdavkov EBA sa pripravujú pre každý rozpočtový rok zodpovedajúci kalendárnemu roku. Na príprave rozpočtu participujú tri interné orgány Európskeho orgánu pre bankovníctvo, a to výkonný riaditeľ, riadiaca rada a rada orgánov dohľadu. Výkonný riaditeľ každý rok vypracúva predbežný návrh jednotného programového dokumentu na nasledujúce tri rozpočtové roky, pričom uvedie odhad príjmov a výdavkov, ako aj informácie o zamestnancoch, jeho ročné a viacročné plánovanie programu a predloží ho riadiacej rade a rade orgánov dohľadu spolu s plánom pracovných miest. K uvedenému návrhu sa vyjadrí riadiaca rada a na základe jej návrhu rada orgánov dohľadu (nazývaná aj dozorná rada) prijme návrh jednotného programového dokumentu na nasledujúce tri rozpočtové roky. Následne riadiaca rada do 31. januára zašle jednotný programový dokument Komisii, Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu dvoru audítorov. Komisia zohľadní jednotný programový dokumentu a do návrhu rozpočtu Európskej únie z neho zapracuje odhady, ktoré považuje za potrebné vzhľadom na plán pracovných miest a výšku vyrovnávacieho príspevku, ktorý sa má v súlade s článkami 313 a 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len ako „ZFEÚ“) hradiť zo všeobecného rozpočtu Európskej únie. Na strane druhej, Európsky parlament a Rada prijímajú plán pracovných miest Európskeho orgánu pre bankovníctvo a schvaľujú rozpočtové prostriedky na vyrovnávací príspevok. Rozpočet Európskeho orgánu pre bankovníctvo prijíma rada orgánov dohľadu.

⁵ Napríklad poskytnutie budov a priestorov na sídlo orgánu. Uvedené sa uplatnilo v prípade zmeny sídla EBA z Londýna do Paríža.

⁶ Nesmú byť prijaté, ak by ich prijatie vyvolalo pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti Európskeho orgánu pre bankovníctvo, avšak dobrovoľné príspevky, ktoré predstavujú náhradu nákladov za úlohy, ktoré na orgán pre bankovníctvo delegoval príslušný orgán, sa nepovažujú za príspevky, ktoré by vyvolali pochybnosti o nezávislosti orgánu pre bankovníctvo.

Po konečnom prijatí všeobecného rozpočtu Európskej únie sa tento rozpočet stáva konečným, avšak v prípade potreby je ho možné dodatkom upraviť.

Podľa čl. 64 zmieňovaného nariadenia výkonný riaditeľ plní ročný rozpočet orgánu pre bankovníctvo, pričom účtovník tohto mikroprudenciálneho orgánu dohľadu zasiela vždy do 1. marca nasledujúceho roka účtovníkovi Komisie a Európskemu dvoru audítorov predbežnú účtovnú závierku spolu so správou o rozpočtovom a finančnom hospodárení počas predchádzajúceho rozpočtového roka. Do 31. marca nasledujúceho roka zasiela účtovník EBA správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení aj členom dozornej rady, Európskemu parlamentu a Rade. Konečnú účtovnú závierku zostavuje účtovník EBA po prijatí pripomienok Európskeho dvora audítorov k predbežnej účtovnej závierke a takúto konečnú účtovnú závierku predkladá spolu so stanoviskom rady orgánov dohľadu účtovníkovi Komisie, Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu dvoru audítorov, a to do 1. júla nasledujúceho roka. Konečná účtovná závierka sa uverejňuje do 15. novembra nasledujúceho roku v Úradnom vestníku Európskej únie.

<i>tabuľka</i>			
<i>č. 1</i>	EBA	EIOPA	ESMA
2011	5 073 000	4 267 000	6 784 000
2012	8 299 000	6 262 000	7 120 000
2013	12 534 860,47	8 811 711,81	11 371 243,89
2014	12 999 920	8 588 800	10 368 000
2015	11 163 000	7 889 151	8 120 000
2016	14 565 400	8 122 000	10 203 000
2017	14 390 504	8 736 301	10 843 997
2018	14 459 404	9 257 747	11 636 615
2019	19 158 256	12 374 234	27 235 160
2020	18 973 718	10 762 303	24 017 376
2021	17 819 468	12 140 600	19 003 911
2022	18 335 976	12 852 232	16 300 953

- *dotácie z rozpočtu Európskej únie platné na príslušný rozpočtový rok bez zohľadnenia dodatkov rozpočtu*

<i>tabuľka</i> č. 2	EBA príjmy z rozpočtu EÚ vrátane dodatkov	
	plánové	Reálne
2011	5 073 200	bez zmeny
2012	8 298 800	7 561 538
2013	10 386 944	12 534 860
2014	13 439 945	14 099 982
2015	12 606 000	13 367 600
2016	14 678 400	14 071 959
2017	14 543 000	bez zmeny
2018	15 076 978	16 142 578
2019	19 887 600	17 394 600
2020	19 076 140	17 660 140
2021	18 506 940	?
2022	18 685 999	?

<i>tabuľka</i> č. 3	EIOPA príjmy z rozpočtu EÚ vrátane dodatkov	
	plánové	Reálne
2011	4 266 800	bez zmeny
2012	6 262 000	5 761 040
2013	7 496 988	7 262 249
2014	8 699 572	8 565 825
2015	8 114 000	8 206 206
2016	8 461 389	bez zmeny
2017	8 946 404	9 262 519
2018	9 365 000	9 525 881,68
2019	12 443 336	10 083 336
2020	10 804 000	10 489 363
2021	12 140 600	?
2022	12 932 000	?

tabuľka č. 4	ESMA príjmy z rozpočtu EÚ vrátane dodatkov	
	plánové	Reálne
2011	6 785 000	6 784 000
2012	7 120 000	6 136 171
2013	8 638 400	8 227 307
2014	11 071 823	10 949 148
2015	9 703 423	bez zmeny
2016	10 203 000	bez zmeny
2017	11 019 552	bez zmeny
2018	11 768 296	bez zmeny
2019	12 377 000	13 612 497
2020	20 112 045	16 765 425
2021	19 172 407	?
2022	17 301 544	?

V nadväznosti na uvedené číselné vyjadrenia dotácii priznaných EBA z rozpočtu Európskej únie pre príslušný rozpočtový rok sa žiada precizovať, že v zmysle čl. 17 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/715 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty zriadené podľa ZFEÚ a Zmluvy o Euratome a uvedené v článku 70 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. decembra 2018⁷ sa kladný rozpočtový výsledok vracia naspäť Komisii, a to až do výšky príspevku poskytnutého v priebehu roka, pričom tá časť rozpočtového výsledku, ktorá prevyšuje hodnotu príspevku Európskej únie vyplateného v priebehu roka, sa zahrnie do rozpočtu subjektu Európskej únie na nasledujúci rozpočtový rok ako príjem. Keďže sa konečná účtovná závierka EBA zostavuje do 1. júla nasledujúceho roka, predmetný rozpočtový výsledok tak možno *de facto* zohľadniť až druhý rok po skončení rozpočtového obdobia. Napríklad, k sume 19 158 256 eur zahrnutej do rozpočtu EÚ na rok 2019 (tabuľka č. 1) sa pripočíta suma 729 344 eur, zodpovedajúca vrátenému prebytku z roku 2017 a dotácia Európskej únie na rok 2019 pre EBA má tak celkovú výšku 19 887 600 eur (tabuľka č. 2).

⁷ Predtým čl. 20. ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 30. septembra 2013.

2. LIMITY FINANCOVANIA

Otázkou ekonomického posúdenia ale zostáva, do akej miery dochádza k skutočnému rozpočtovému výsledku, t.j. k šetreniu a hospodárnemu nakladaniu s dotáciami priznanými z rozpočtu Európskej únie, a to práve vo vizibilite v zásade každoročne navyšujúcej sa sumy priznanej dotácie. Na strane druhej a s prihliadnutím na návrhy rozpočtov predkladaných zo strany Európskeho orgánu pre bankovníctvo Komisii sa prednostne akcentuje vôbec otázka dostatočného financovania úloh, ktorými je EBA poverený.

Exempli causa, v roku 2015 EBA požiadal Komisiu o zvýšenie rozpočtu, avšak politické rokovania o celom rozpočte Európskej únie na rok 2015 pre EBA v konečnom dôsledku znamenali, že došlo k zníženiu jeho rozpočtu, a to približne o 15 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Inak vyjadrené, návrh rozpočtu sa pomerne často nestotožňuje s jeho konečnou podobou. Obdobne, v januári 2021 rada orgánov dohľadu schválila jednotný programový dokument EBA na rok 2022, a to so žiadosťou o rozpočet na rok 2022 vo výške 54 244 799 eur a plánom pracovných miest 192 pre dočasných zamestnancov. Návrh rozpočtu predpokladal nielen administratívne náklady a výdavky na zamestnancov, ale aj náklady na MiCA a DORA⁸ financované spoločnosťou InDustry, na ktorých sa malo začať pracovať už v roku 2022. Táto žiadosť o rozpočet bola predložená Komisii, ktorá potom v júni 2021 predložila Európskemu parlamentu návrh rozpočtu EBA vo výške 54 242 436 eur a 183 pracovných miest, vrátane nákladov na realizáciu MiCA a DORA. Počas rozpočtového procesu boli vyčíslené náklady na MiCA a DORA odstránené z rozpočtových údajov a plánu pracovných miest, pretože práce v týchto oblastiach sa nakoniec v roku 2022 nezačnú. Prijatá dotácia z rozpočtu Európskej únie sa premietla do celkového rozpočtu EBA na rok 2022 vo výške 50 256 034 eur,⁹ čo predstavuje zníženie rozpočtových prostriedkov oproti návrhu takmer o 4 milióny eur. Existujúca situácia súvisiaca s podhodnotením sa v zásade opakuje každoročne, keďže aj v predchádzajúcom roku, v januári 2020 rada orgánov dohľadu EBA schválila jednotný programový dokument EBA na rok 2021 so žiadosťou o rozpočet vo výške 51 892 256 eur a plánom pracovných miest pre dočasných zamestnancov v počte 167 miest. Predmetná žiadosť o rozpočet bola predložená Komisii, ktorá následne

⁸ Súvisia s balíkom tzv. digitálnych financií, ktorý zahŕňal navrhované nariadenie o trhoch s kryptoaktívami (MiCA), nariadenie o digitálnej prevádzkovej odolnosti (DORA) a nariadenie o trhovách infraštruktúrach založených na DLT (pilotný režim DLT).

⁹ Žiadosť o prijatie rozpočtu EBA na rok 2022 a plánu pracovných miest. [online]. Dostupné na internete: https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Budget%20and%20Accounts/2022/1025485/EBA%20BS%202021%20760%202022%20Budget%20-%20cover%20note.pdf [cit. 01.06.2022].

Európskemu parlamentu v júni 2020 predložila návrh rozpočtu, v ktorom bola uvedená dotácia z rozpočtu Európskej únie vo výške 18 506 940 eur a 162 pracovných miest. Počas rozpočtového procesu sa Rada a Európsky parlament dohodli na navrhovanej výške príspevku a pláne pracovných miest podľa údajov navrhnutých Komisiou. Prijatá dotácia z rozpočtu Európskej únie sa premietla do celkového rozpočtu EBA na rok 2021 vo výške 49 193 495 eur.¹⁰

Diferenciácia medzi požadovaným a schváleným príspevkom z rozpočtu Európskej únie je prítomná aj v prípade Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy, keď napríklad z požiadavky na príspevok z rozpočtu Európskej únie na rok 2021 vyplýva navrhovaná suma 21 203 660 eur, avšak v zmysle schváleného rozpočtu bolo ESMA rozpočtovo pridelených len 19 172 407 eur.¹¹ V komparácii s rozpočtovými požiadavkami ESMA na rok 2022 predstavuje doposiaľ (až do prijatia prípadných dodatkov k rozpočtu) pomerne priaznivý rozpočtový kompromis, keď v zmysle návrhu rozpočtu ESMA požadoval príspevok na svoju činnosť z rozpočtu Európskej únie vo výške 17 530 233 eur a bolo mu priznaných 17 301 544 eur.¹² Poddimenzonovanosť rozpočtových prostriedkov možno konštatovať aj v prípade návrhov rozpočtu a schváleným rozpočtom pre Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov.

V súvislosti s postupom Komisie, ktorá Európskemu parlamentu predkladá návrh rozpočtu EBA, EIOPA a ESMA v zásade vždy znížený oproti ich pôvodnému návrhu, potom pomerne paradoxne vyznieva vedomosť Komisie o nedostatku finančných prostriedkov pre činnosť týchto európskych orgánov mikroprudenciálneho dohľadu nad finančným trhom. Komisia napríklad už vo svojej správe z 8. augusta 2014 poukázala na problém spočívajúci v absencii dostatočnej finančnej reakcie (zvýšenia rozpočtových prostriedkov) na narastajúci počet právomocí európskych orgánov mikroprudenciálneho dohľadu. Komisia rovnako rozporovala model financovania európskych orgánov dohľadu založený na príspevkoch z členských štátov a dotáciách z rozpočtu

¹⁰ Žiadosť o prijatie rozpočtu EBA na rok 2021 a plánu pracovných miest. [online]. Dostupné na internete: https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Budget%20and%20Accounts/2021/961915/EBA%20BS%202020%20782%20%282021%20Budget%29.pdf [cit. 01.06.2022].

¹¹ Európsky orgán pre cenné papiere a trhy. Ročný pracovný program 2021. [online]. Dostupné na internete: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma20-95-1273_2021_annual_work_programme.pdf [cit. 25.06.2022].

¹² Európsky orgán pre cenné papiere a trhy. Ročný pracovný program 2022. [online]. Dostupné na internete: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma20-95-1430_2022_annual_work_programme.pdf [cit. 25.06.2022]. Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) za rozpočtový rok 2022 2022/C 141/27. [online]. Dostupné na internete: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a71431a3-aefd-11ec-83e1-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-260237477> [cit. 25.06.2022].

Európskej únie.¹³ Reflektujúc súčasnú právnu úpravu a pridelené rozpočtové prostriedky však možno rezultovať, že k zmene v spôsobe financovania nedošlo a skutočný nárast rozpočtových prostriedkov pre EBA, EIOPA a ESMA vyvoláva skôr diskusiu než poskytuje jednoznačnú odpoveď.

Rovnako dichotomicky vyznieva aj stanovisko Európskeho parlamentu, ktorý v bode 19 svojho uznesenia č. 2021/1636 z 29. apríla 2021 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutorií za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2019¹⁴ rezultoval, že budúce povinnosti EBA, vyplývajúce aj zo stratégie v oblasti digitálnych financií a boja proti praniu špinavých peňazí, si vyžadujú úpravu financovania orgánu, vrátane postupného a kontinuálneho zvyšovania rozpočtu EBA, a to s prihliadnutím na rozširovanie právomocí. Odhliadnuc od prezentovaného názoru, Európsky parlament v rámci rozpočtového procesu pre EBA schválil nižší rozpočet, ako tento orgán požadoval. Navyše, s prihliadnutím na rozpočet EBA pre roky 2020-2022 je nutné upozorniť skôr na jeho v zásade degresívny charakter.

Ďalším problémom v oblasti rozpočtovej politiky a nakladania s priznanými peňažnými prostriedkami je, že Komisia pomerne prísne kontroluje rozmiestnenie zdrojov, čím európskym orgánom mikroprudenciálneho dohľadu obmedzuje flexibilitu presúvať rozpočtové zdroje na uspokojenie okamžitých potrieb (Ferran, 2016, s. 288).

Aj v kontexte zníženia počtu zamestnancov Európskeho orgánu pre bankovníctvo oproti žiadaným počtom a rovnako tak jeho zníženému rozpočtu Európsky dvor audítorov konštatoval, že EBA je z veľkej časti závislý od personálu pozostávajúceho z národných expertov alebo osôb, zamestnávaných len na krátky čas v súvislosti s pomocou pri riešení konkrétnych úlohách.¹⁵ Prezentované zistenie sa síce môže na jednej strane javiť ako logické, keďže národní experti prezumujú dôkladnejší výkon dohľadu nad určitou oblasťou

¹³ Report from the Commission to the European parliament and the Council on the operation of the European Supervisory Authorities (ESAs) and the European System of Financial Supervision (ESFS). COM(2014) 509 final. [online]. s. 11. [cit. 1.6.2022]. Dostupné na internete: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/140808-esfs-review_en.pdf

¹⁴ Obdobne bod 14 uznesenia Európskeho parlamentu č. 2021/1639 z 29. apríla 2021 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutorií za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2019 a bod 15 uznesenia Európskeho parlamentu č. 2021/1642 z 29. apríla 2021 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutorií za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2019.

¹⁵ Európsky dvor audítorov (2014) Európsky bankový dohľad sa formuje – EBA a jeho meniaci sa kontext. Osobitná správa č. 5. [online]. s. 15. [cit. 01.06.2022]. Dostupné na internete: http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_05/SR14_05_EN.pdf

finančného trhu, založenom práve na poznaní národnej legislatívy. *Vice versa*, z logiky veci a určitého sociálneho zabezpečenia zamestnancov sa ponúka významná otázka, a síce do akej miery je pre zamestnancov motivujúce vykonávať svoju prácu efektívne, ak si v zásade nie sú istí svojím ďalším zamestnávaním na „dočasných“ pracovných miestach.

Uvedenú úvahu autora príspevku potvrdzuje aj stanovisko Európskeho parlamentu, ktorý sa v súvislosti s činnosťou ESMA znepokojene stotožnil so zistením Európskeho dvora audítorov, a síce Európsky orgán pre cenné papiere a trhy s cieľom kompenzovať nedostatok pracovných miest v čoraz väčšej miere využíva konzultantov a dočasných agentúrnych zamestnancov, čo môže predstavovať riziko nedostatočného dohľadu nad zložitou prácou.¹⁶

ZÁVER

Prirodzene je nutné pripustiť, že ani činnosť európskych orgánov mikroprudenciálneho dohľadu nie je vždy optimálna a Európsky dvor audítorov opakovane upozorňuje na nedostatky v ich činnosti, súvisiace aj s rozpočtovým procesom, hospodárením či verejným obstarávaním.¹⁷ S prihliadnutím na cieľ kreovania európskych orgánov mikroprudenciálneho dohľadu, a to zabezpečenie stability finančného trhu, vyznieva pomerne alogicky, keď Komisia a Európsky parlament dlhodobo upozorňujú na nedostatočné finančné zdroje označených európskych agentúr, ktoré nezodpovedajú postupnému rozširovaniu ich právomocí, avšak v rámci rozpočtového procesu týmto orgánom priznajú príspevok z rozpočtu Európskej únie v zásade vždy nižší ako zmieňované orgány dohľadu požadujú. Kritickou optikou je nutné vnímať aj absenciu legislatívnych opatrení zo strany Rady Európskej únie a Európskeho parlamentu, ktoré by zmenili spôsob financovania EBA, EIOPA a ESMA. *Ipsa facto*, otázkou ekonomického posúdenia preto stále zostáva či sú zdroje európskych orgánov mikroprudenciálneho dohľadu dostatočné na skutočné zabezpečenie účinného výkonu dohľadu nad finančným trhom.

¹⁶ Bližšie bod 24 uznesenia Európskeho parlamentu č. 2021/1642 z 29. apríla 2021 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolútoriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2019.

¹⁷ Napríklad body 1, 3 a 4 uznesenia Európskeho parlamentu č. 2021/1636 z 29. apríla 2021 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolútoriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2019, Výročná správa Európskeho dvora audítorov o agentúrach EÚ za rozpočtový rok 2020. [online]. str. 101, 102, 118, 152, 153. [cit. 25.06.2022]. Dostupné na internete. https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_CS.pdf.

Okrem určitých organizačných nedostatkov a výkonu priznaných právomocí zo strany európskych orgánov mikroprudenciálneho dohľadu sa tak ako ďalší problém v ich činnosti javí aj finančné zabezpečenie.

Korelácia uvedených skutočností tak podporuje dôvodnosť otázky o opodstatnenosti existujúcich orgánov dohľadu, a to v kontexte byrokratického mechanizmu a náležitého výkonu dohľadu nad finančným trhom. Inak vyjadrené, vyššie akcentované rozpočtové nedostatky a komplikovaná organizačná štruktúra európskych orgánov dohľadu nad finančným trhom nie sú úplne želateľným prvkom, pretože rozsiahlosť interných štruktúr prezumuje aj komplikácie s vyhodnocovaním spracúvaných informácií, čo je podmienené uplatňovaním rôznej optiky, ako prirodzeného procesu vlastnému každému jednotlivcovi. Súčasný Európsky systém finančného dohľadu tak môže prispieť k zabezpečeniu stability finančného trhu a predchádzaniu krízam, a to za kumulatívneho splnenia dostatočných finančných zdrojov na realizáciu priznaných právomocí, vzájomnej informovanosti medzi orgánmi dohľadu, včasnej intervencii a ochote vnútroštátnych orgánov dohľadu podrobiť sa prijatým usmerneniam a odporúčaniam.

POUŽITÁ LITERATÚRA

1. FERRAN, E., 2016. The Existential Search of the European Banking Authority. *Eur Bus Org Law Rev*, roč. 17. s. 285–317. <https://doi.org/10.1007/s40804-016-0048-9>.
2. REJNUŠ, O., 2014. *Finanční trhy*. Praha: Grada Publishing, a.s.. ISBN 978-80-247-3671-6.